

DOI: 10.5281/zenodo.15197440

A Administração e eu.

Sonhava em ser advogado criminalista, quando estava no ensino médio. Iniciei minha vida profissional, aos 16 anos, numa lanchonete bem conhecida. Fui da primeira turma de funcionários franqueados em uma loja da rede. Aprendemos, dominamos e começamos a ensinar a segunda turma e outros funcionários que eram contratados. A gestão, a logística e os processos começavam a cair no meu colo. Fui escolhido pela administração. Me apaixonei pela profissão. Me encontrei.

Em 2025, celebramos os 60 anos da regulamentação da profissão de administrador no Brasil. Com o pouco que sei da história da minha profissão, posso dizer que esses 60 anos são marcados por desafios, conquistas e, sobretudo, transformação. Ser um profissional de administração, hoje, vai muito além de gerenciar recursos ou liderar equipes. É, acima de tudo, exercer uma função estratégica e humana, comprometida com resultados sustentáveis, inovação constante e o bem coletivo.

Como gestor, carrego comigo o orgulho de representar uma profissão que molda organizações, influencia decisões e impacta vidas. Nós atuamos nas mais diversas áreas. Seja em finanças, marketing, logística, recursos humanos, tecnologia, políticas públicas e tantas outras. Sempre com a responsabilidade de transformar objetivos em resultados concretos, respeitando princípios éticos, legais e sociais. Lembro bastante de um colega de profissão que, em suas falas, cita o “peso da caneta”.

O profissional de administração do presente é, necessariamente, um eterno aprendiz. Vivemos em um cenário dinâmico, globalizado, onde a velocidade das mudanças exige atualização constante, pensamento crítico, empatia e visão sistêmica. É preciso saber lidar com dados e pessoas, com inteligência emocional e inteligência artificial, com propósito e performance. Tudo isso, com muito equilíbrio, sabedoria e muita responsabilidade.

Reforçando o equilíbrio e a responsabilidade, mais do que técnicas e teorias, a administração também é uma prática cotidiana de tomada de decisão e construção de valor. Sempre com sensibilidade para ouvir, firmeza para agir, humildade para aprender e coragem para inovar. É enxergar nas organizações, sejam públicas, privadas ou do terceiro setor, como no meu caso, instrumentos de transformação social e desenvolvimento humano.

Nesses 60 anos, a profissão amadureceu, se consolidou, se adaptou e se reinventou. E, como apaixonado por essa área, busco renovar diariamente meu compromisso com a excelência, a ética e a evolução contínua. Eu acredito no poder da gestão como ferramenta para construir um mundo melhor.

Ricardo Marques Garcia, em 08/04/2025.